

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЛЕГОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА**Хамидова Ф.М., Нарзикулов Ш.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пневмония остается одной из ведущих причин заболеваемости и смертности у детей раннего возраста во всем мире. Воспалительные процессы в легочной ткани сопровождаются значительными морфологическими и иммунологическими изменениями, которые отражают особенности функционирования врожденного и адаптивного иммунитета. Целью данного исследования явилось изучение морфофункциональных изменений компонентов легочного иммунитета при пневмонии у детей раннего возраста. Исследование проводилось на тканях легких умерших новорожденных и детей раннего возраста с морфологически подтвержденной пневмонией. Морфологическое исследование включало макро- и микроскопическое изучение легочной ткани, окрашенной гематоксилином и эозином. Для оценки иммунных реакций использовались иммуногистохимические методы с применением антител к CD3, CD20, Bcl-2 и Ki-67. Результаты показали выраженные воспалительные изменения в бронхиальном эпителии и легочной паренхиме, сопровождающиеся увеличением инфильтрации лимфоцитами и активацией иммунных механизмов. Выявлены изменения пролиферативной активности и процессов апоптоза иммунных клеток. Полученные данные свидетельствуют о выраженных морфофункциональных изменениях легочной ткани при пневмонии у детей раннего возраста и позволяют расширить представления о патогенезе воспалительных заболеваний легких.

Ключевые слова: пневмония, дети раннего возраста, легочный иммунитет, морфология легких, иммуногистохимия, воспаление.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE COMPONENTS OF LUNG IMMUNITY IN PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN**Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pneumonia remains one of the leading causes of morbidity and mortality among young children worldwide. Inflammatory processes in the lung tissue are accompanied by significant morphological and immunological changes that reflect the peculiarities of congenital and adaptive immunity functioning. The purpose of this study was to study the morphofunctional changes in the components of pulmonary immunity in pneumonia in young children. The study was conducted on the lung tissues of deceased newborns and young children with morphologically confirmed pneumonia. Morphological examination included macro- and microscopic examination of pulmonary tissue stained with hematoxylin and eosin. Immunohistochemical methods using antibodies to CD3, CD20, Bcl-2, and Ki-67 were used to assess immune responses. The results showed pronounced inflammatory changes in the bronchial epithelium and lung parenchyma, accompanied by increased lymphocyte infiltration and activation of immune mechanisms. Changes in the proliferative activity and apoptosis processes of immune cells have been identified. The obtained data indicate pronounced morphofunctional changes in lung tissue in pneumonia in young children and allow for broadening the understanding of the pathogenesis of inflammatory lung diseases.

Keywords: pneumonia, young children, pulmonary immunity, pulmonary morphology, immunohistochemistry, inflammation.

ЭРТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ПНЕВМОНИЯДА ЎПКА ИММУНИТЕТИ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ**Хамидова Ф.М., Нарзикулов Ш.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунёда пневмония эрта ёшдаги болалар касаллиши ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўпка тўқимасидаги яллиғлини жароёнлари туғма ва адаптив иммунитетнинг ишлаш хусусиятларини акс эттирувчи сезиларли морфологик ва иммунологик ўзгаришлар билан бирга келади. Тадқиқотнинг мақсади эрта ёшдаги болаларда пневмонияда ўпка иммунитетининг морфофункционал ўзгаришларини ўрганишдан иборат. Тадқиқот морфологик тасдиқланган пневмония билан вафот этган чақалоқлар ва эрта ёшдаги болаларнинг ўпка тўқима-

ларида ўтказилди. Морфологик текширув гематоксилин ва эозин билан бўялган ўпка тўқимасини макро ва микроскопик ўрганишни ўз ичига олган. Иммуно реакцияларни баҳолаш учун CD3, CD20, Vcl-2 ва Ki-67 га антитаналарни қўллаш билан иммуногистохимёвий усуллар қўлланилди. Натижалар бронхиал эпителий ва ўпка паренхимасида сезиларли яллигланиш ўзгаришларини кўрсатди, бу лимфоцитлар инфильтрациясининг кучайиши ва иммунитет механизмларининг фаоллашиши билан бирга кечди. Иммуно хужайраларнинг пролифератив фаоллиги ва апоптоз жараёнларидаги ўзгаришлар аниқланди. Олинган маълумотлар эрта ёшдаги болаларда пневмонияда ўпка тўқимасининг яққол морфофункционал ўзгаришларидан далолат беради ва ўпканинг яллигланиш касалликлари патогенези ҳақидаги тасаввурларни кенгайтиришига имкон беради.

Калит сўзлар: зотилжам, эрта ёшдаги болалар, ўпка иммунитет, ўпка морфологияси, иммуногистохимё, яллигланиш.

Введение: Пневмония занимает одно из ведущих мест среди инфекционных заболеваний дыхательной системы у детей раннего возраста и остается важной медико-социальной проблемой [1,2]. Высокая распространенность заболевания, а также риск развития осложнений обуславливают необходимость более глубокого изучения механизмов воспалительного процесса в легких [1,3].

Функционирование дыхательной системы тесно связано с системой иммунной защиты организма. Легкие представляют собой сложную анатомо-функциональную структуру, в которой взаимодействуют эпителиальные барьеры, клетки иммунной системы и различные медиаторы воспаления [3,4]. При развитии пневмонии происходит активация как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, что сопровождается изменениями в структуре легочной ткани [2,4,5].

Изучение морфологических и иммунологических изменений в легких позволяет лучше понять механизмы развития воспалительного процесса и определить особенности иммунной реакции организма у детей раннего возраста [4,5]. Особое значение имеет применение иммуногистохимических методов, позволяющих оценить распределение и активность различных популяций иммунных клеток в легочной ткани [6].

В связи с этим исследование морфофункциональных изменений компонентов легочного иммунитета при пневмонии у детей раннего возраста является актуальным направлением современной медицины.

Цель исследования. Целью данного исследования явилось изучение морфофункциональных изменений компонентов легочного иммунитета при пневмонии у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили ткани легких, полученные при патологоанатомическом исследовании умерших новорожденных и детей раннего возраста с морфологически подтвержденной пневмонией. Возраст исследуемых пациентов составлял от 0 дней до 1,5 лет. Всего было проанализировано 41 наблюдение.

Морфологическое исследование включало макроскопическое и микроскопическое изучение образцов легочной ткани. Материал фиксировали в растворе формалина, после чего проводили стандартную гистологическую обработку. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином для оценки структуры легочной ткани и выявления воспалительных изменений.

Особое внимание уделялось состоянию бронхиального эпителия, легочной паренхимы, а также характеру и интенсивности воспалительной инфильтрации. Для более детального изучения иммунных процессов применялся иммуногистохимический метод исследования.

Имуногистохимический анализ проводился с использованием моноклональных антител к CD3, CD20, Vcl-2 и Ki-67. Данные маркеры позволяли оценить состояние клеточного и гуморального иммунного ответа, уровень пролиферативной активности иммунных клеток, а также особенности регуляции процессов апоптоза.

Дополнительно проводился морфометрический анализ, позволяющий определить высоту эпителия бронхов различного калибра и особенности распределения иммунных клеток в различных структурах легочной ткани.

Результаты. В ходе морфологического исследования были выявлены выраженные воспалительные изменения в тканях легких. В слизистой оболочке бронхов отмечались десквамация эпителия, отек и инфильтрация воспалительными клетками. Среди клеточных элементов инфильтрата преобладали лимфоциты, макрофаги и фибробласты.

В легочной паренхиме в ряде случаев обнаруживались участки ателектаза и эмфиземы, а также признаки воспалительного экссудата. Эти изменения свидетельствуют о выраженном нарушении нормальной структуры легочной ткани и развитии воспалительного процесса.

Морфометрический анализ показал увеличение высоты бронхиального эпителия по сравнению с контрольными значениями. Наиболее выраженные изменения наблюдались в бронхах малого калибра, что может быть связано с особенностями развития воспалительного процесса в дыхательных путях у детей раннего возраста.

Одним из характерных признаков воспалительной реакции являлось значительное увеличение инфильтрации лимфоцитами в респираторных отделах легких и собственной пластинке слизистой оболочки бронхов. Наибольшее накопление лимфоцитов отмечалось у детей в возрасте от 1 до 3 месяцев.

Иммуногистохимическое исследование показало повышение экспрессии Т-лимфоцитов (CD3) и В-лимфоцитов (CD20), что свидетельствует об активации клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Полученные результаты указывают на активное участие иммунной системы в развитии воспалительного процесса.

Повышенная экспрессия антиапоптотического белка Bcl-2 свидетельствовала о подавлении процессов апоптоза в лимфоцитах и увеличении продолжительности их существования в очаге воспаления. Одновременно было выявлено снижение экспрессии маркера Ki-67, что указывает на уменьшение пролиферативной активности иммунных клеток при выраженных воспалительных процессах.

Полученные результаты подтверждают, что при пневмонии у детей раннего возраста происходят значительные морфофункциональные изменения в тканях легких, сопровождающиеся сложными иммунными реакциями.

Выводы. Пневмония у детей раннего возраста сопровождается выраженными морфологическими и функциональными изменениями в тканях легких. Воспалительный процесс приводит к активации как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа.

Отмечается увеличение инфильтрации лимфоцитами, изменения процессов апоптоза и снижение пролиферативной активности иммунных клеток. Эти изменения свидетельствуют о нарушении иммунных механизмов при воспалительных заболеваниях легких.

Полученные данные расширяют представления о патогенезе пневмонии у детей раннего возраста и могут быть использованы для совершенствования методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний дыхательной системы.

Список литературы:

1. World Health Organization. Pneumonia in children. Geneva: WHO; 2022.
2. Torres A., Cilloniz C., Niederman M.S., Menéndez R., Chalmers J.D., Wunderink R.G. и др. Pneumonia // Nature Reviews Disease Primers. – 2021. – Vol. 7, № 1. – P. 25.
3. LeMessurier K.S., Tiwary M., Morin N.P., Samarasinghe A.E. Respiratory barrier as a safeguard and regulator of defense against influenza A virus and Streptococcus pneumoniae // Frontiers in Immunology. – 2020. – Vol. 11. – P. 3.
4. Quinton L.J., Walkey A.J., Mizgerd J.P. Dynamics of lung defense in pneumonia: resistance, resilience, and remodeling // Annual Review of Physiology. – 2018. – Vol. 80. – P. 413–430.
5. Jovišić M., Richter K., Lambrecht B.N., Tschernig T. Differential roles of regulatory T cells in acute respiratory infections // Frontiers in Immunology. – 2023. – Vol. 14. – Article 1183526.
6. Tsokos M. Immunohistochemical detection of sepsis-induced lung injury in human autopsy material // International Journal of Legal Medicine. – 2003. – Vol. 117, № 5. – P. 257–263.

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Нарзикулов Ш.Ф. Морфофункциональные изменения компонентов легочного иммунитета при пневмонии у детей раннего возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 592–594. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19219975>